

NOMINATA Vol. 16, N° 30, (2019)

Agradecemos aos consultores a disponibilidade para avaliar os artigos submetidos à revista “IGT na Rede”, conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos aprimorar cada vez mais nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto o aperfeiçoamento dos textos publicados e, conseqüentemente, maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Bianca Isidora Andrade Rego da Silva	IGT – Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicologia Clínica, Comunitária e Institucional Psicoterapia de Grupo e Família.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Celana Cardoso Andrade	Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt-Terapia de Goiânia	Psicóloga, Especialista em Gestalt-terapia, Mestre em Psicologia Clínica	Goiânia	GO	Brasil
Deyseane Maria Araújo Lima	Clínica Vincular e Unichristus	Psicóloga Clínica; Doutora em Educação; Mestre em Psicologia; Especialista em Psicologia Clínica (CFP); Especialista em Educação à Distância; Especialista em Educação Inclusiva; Formação em Gestalt-terapia; Formação em Gestalt-terapia com crianças e adolescentes; Formação em Gestalt-terapia com casais e famílias; Diretora da Vincular: Centro de Estudos, Pesquisa e Psicoterapia; Professora da Graduação e Pós-graduação em Psicologia.	Fortaleza	CE	Brasil
Eduardo de Sequeira Cremer	UERJ	Formado em psicologia pela UERJ, Formação em Gestalt Terapia, Especialista em Psicologia clínica pelo IGTRJ	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Evelyn Denisse Félix de Oliveira	Universidade Católica Dom Bosco e Instituto de Gestalt-terapia de Mato Grosso	Psicóloga pela UCDB - (Universidade Católica Dom Bosco), com formação em Gestalt-terapia e abordagem Gestáltica pelo IGT-MS -	Mato Grosso do Sul	MS	Brasil

		<p>(Instituto de Gestalt-terapia de Mato Grosso do Sul). Realizou vários cursos em Gestalt-terapia com crianças.</p> <p>Especialista em Psicopedagogia e Mestre em Psicologia da Saúde.</p> <p>Atua em consultório particular, como Docente na UCDB, e como professora colaboradora IGT-MS. Atualmente é aluna do curso de Condução de grupos em Fenomenologia do Fenô e Grupos - São Paulo.</p>			
Fábio Nogueira Pereira	Faculdades Integradas São Pedro (FAESA)	<p>Doutor em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, formado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, docente das Faculdades Integradas São Pedro (FAESA)</p>	Espírito Santo	ES	Brasil
Guilherme Carvalho	UFF-RJ	<p>Professor adjunto I do Curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense; Chefe do Departamento de Psicologia (CPS/PUCG/UFF) Coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Gênero, Educação e Saúde (LEPGES/UFF)</p>	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Hugo Ramon Barbosa Oddone	Núcleo de Gestalt-terapia	<p>Psicólogo - CRP 06-23702-0. Formado pela UCA - Assunção/Paraguai e USP - Brasil. Mestre em Ciências e Doutorando pelo Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência - UNIFESP. Especialista em</p>	São José do Rio Preto	SP	Brasil

		<p>Processos Grupais Clínicos e em Terapia de Casal e Família pelo Centro Gestáltico de Montevideu/Uruguai e Núcleo de Estudos e Pesquisas Laura Perls/SP - Brasil. Fundador do GESTALT-Núcleo Rio-pretense de Psicologia e Psicoterapia de São José do Rio Preto. Docente na Pós-graduação em Docência Hospitalar no GRAAC/IOP/UNIFESP e em Institutos de especialização em Gestalt-terapia Clínica no Brasil e Paraguai. Mora em Bady Bassitt e clínica em São José do Rio Preto - SP. E-mail: hugodone@gmail.com</p>			
<p>Marcelo Pinheiro da Silva</p>	<p>IGT- Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar</p>	<p>Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, doutorando (HCTE - UFRJ), mestre em Psicologia Social (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ, , coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, coordenador do Centro de Documentação</p>	<p>Tijuca</p>	<p>RJ</p>	<p>Brasil</p>

		da Gestalt-Terapia Brasileira e sócio fundador do IGT e Presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.			
Mariana Barreto Vavassori	Prefeitura Municipal de Florianópolis	Especialista em Gestalt-Terapia, Mestre e Doutora em Psicologia com ênfase em Psicologia Social da Prefeitura Municipal de Florianópolis - SC.	Florianópolis	SC	Brasil